

PHILOLOGICAL SCIENCES

COMPARATIVE STUDY OF SYNTACTIC TRANSFORMATIONS OF PHRASEOLOGICAL UNITS

Teshebaeva D.T.,

Senior teacher

department of foreign philology

The branch of al-Farabi Kazakh National University

Kyrgyzstan, Bishkek

ORCID ID: 0000-0003-0623-6287

Baigazieva N.K.

Senior teacher

department of foreign and latin languages

I.K.Akhunbaev Kyrgyz State Medical Academy

Kyrgyzstan, Bishkek

СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТАКСИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

Тешебаева Д.Т.

Старший преподаватель

кафедра иностранная филология

Филиал Казахского Национального

Университета имени аль-Фараби

Кыргызстан, Бишкек

Байгазиева Н.К.

Старший преподаватель

кафедра иностранных и латинского языков

Кыргызская Государственная Медицинская академия

имени И.К. Ахунбаева

Кыргызстан, Бишкек

Abstract

This article explores the features of syntactic unit violations resulting from the incorrect use of phraseological expressions, and analyzes typical errors related to their translation and interpretation in an interlanguage context. Special attention is paid to the syntactic and semantic deformation of idioms caused by literal translation, components substitution, contamination of similar expressions and neglect of idiomatic meaning. Phraseology is defined as a structurally and compositionally fixed, lexically indivisible and semantically unified phrase that functions as a single lexical unit. Its meaning cannot be derived from the sum of its individual components, and any violation of its structure or component meanings leads to distortion or loss of meaning. The article presents examples of pleonastic constructions, ambiguous interpretations and false equivalence in English, Russian and Kyrgyz languages. The analysis shows that ignoring the idiomatic nature of phraseological expressions can lead to communication failures and linguistic misunderstandings. The aim of the study is to identify the mechanisms behind violations of syntactic integrity when using idioms, classify their types and propose linguistic and didactic strategies to prevent such errors in translation and teaching of a foreign language.

Аннотация

В данной статье рассматриваются особенности нарушений синтаксических единиц, возникающих в результате неправильного употребления фразеологических оборотов, а также анализируются типичные ошибки, связанные с их переводом и интерпретацией в межязыковом контексте. Особое внимание уделяется синтаксической и семантической деформации фразеологизмов, возникающей при их дословном переводе, подмене компонентов, контаминации близких выражений, а также игнорировании идиоматического значения. Фразеологизм определяется как устойчивое по составу и структуре, лексически неделимое и семантически целостное словосочетание, функционирующее как единая лексическая единица. Его смысл не может быть выведен из суммы значений отдельных компонентов, а любое нарушение его структуры или значений элементов ведёт к утрате или искажению смысла. В статье приводятся примеры плеонастических сочетаний, двусмысленных интерпретаций, а также случаев ложной эквивалентности в английском, русском и кыргызском языках. Анализ показывает, что пренебрежение идиоматической природой фразеологических единиц может стать причиной коммуникативных сбоев и лингвистических недоразумений.

Keywords: idiom, syntactic construction, phraseological units, violation, set expressions.

Ключевые слова: идиома, синтаксическая конструкция, фразеологические единицы, нарушения, устойчивые выражения.

Введение: Фразеологизмы являются неотъемлемой частью языковой системы, отражая культурные и национальные особенности носителей языка. Поскольку идиоматические единицы устойчивы по своей структуре и семантике, они имеют идиоматическое значение, которое часто не выводится из значений их компонентов. Однако при переходе с одного языка на другой, особенно в процессе перевода, они нередко претерпевают синтаксические изменения, которые могут привести к частичной потере значения и коммуникативным искажениям.

Цель исследования: Данное исследование направлено на сравнительный анализ синтаксических изменений фразеологических единиц английского, русского и кыргызского языков. Целью работы является выявление общих и конкретных закономерностей изменения синтаксической структуры идиом в межязыковом контексте, а также анализ ошибок, возникающих при переводе, интерпретации и адаптации этих выражений.

Материалы и методы исследования: Материальную базу исследования составляют корпусные данные, отобранные из произведений классической и современной художественной литературы на английском, русском и кыргызском языках. В качестве основных источников выступают тексты таких авторов, как Ч. Диккенс, Дж. Остин, (английская литература), эпос Манас, а также фразеологизмы, используемые в устной речи. Исследование базируется на сопоставлении оригинальных фразеологических единиц и их переводных эквивалентов, что позволяет выявить особенности синтаксических трансформаций при межязыковом переносе.

В лингвистике особое внимание уделяется синтаксическим аспектам функционирования фразеологизмов, поскольку часто именно структура фразы подвергается трансформации в зависимости от языка перевода. В некоторых случаях изменения касаются порядка слов, а в других — состава или грамматической формы компонентов, что приводит к деформации идиоматического значения. Синтаксическая фразеология, как отрасль изучения устойчивых синтаксических конструкций, позволяет выявить закономерности таких изменений и оценить степень их влияния на семантическую целостность фразы.

Синтаксическая фразеология характеризуется жёсткой моделью построения; её нарушение ведёт к разрушению фразеосинтаксической структуры, что, в свою очередь, приводит к утрате точного значения [1]. Д. Н. Шмелёв отмечает, что в языке существуют конструкции, «не обладающие закономерно образуемыми аналогами», которые в научной литературе принято называть синтаксическими идиоматизмами или синтаксическими фразеологизмами [2, с. 417].

В.И. Кодухов выделяет ряд характерных особенностей синтаксической фразеологии: а) синтаксическая фразеология, в связи с формами словосочетаний и предложений, организует любую новую мысль; б) синтаксические фразеологические средства используются на коннотативном уровне; в)

синтаксические изменения претерпевают в зависимости от определенных ситуаций, но их фразеологические свойства сохраняются [3, с. 127]. По мнению В.И. Кодухова, синтаксическая фразеология может охватывать как полную синтаксическую форму, так и её отдельные части или структурные элементы [4, с. 62]. В. Ю. Меликян рассматривает синтаксические фразеологизмы как нечленимые предложения — устойчивые синтаксические конструкции, отличающиеся воспроизводимостью, целостностью, идиоматичностью, особыми взаимосвязями между компонентами и выполняющие в языке как коммуникативную, так и эстетическую функции [5, с. 52]. Коммуникативная и эстетическая функции, подчеркнутые В. Ю. Меликяном, обусловлены тем, что синтаксические фразеологизмы используются не столько для передачи новой информации, сколько для выражения отношения к ситуации, отклика на сказанное или оценки предмета речи. В отдельных случаях целесообразно использовать термин «фразеосхема», предложенный В. Ю. Меликяном, при описании структуры синтаксических фразеологизмов. Важно чётко разграничивать понятия «синтаксический фразеологизм» и «фразеосхема», поскольку фразеосхема определяет грамматическую организацию конструкции и её структурную модель, тогда как синтаксический фразеологизм охватывает как структурные, так и семантические характеристики рассматриваемых выражений.

Ключевая особенность синтаксических идиом заключается в том, что они формируются посредством десемантизации — частичной или полной — опорных компонентов фразосинтаксической конструкции. Одни типы таких конструкций допускают значительную вариативность в лексическом и морфологическом наполнении, в то время как другие, напротив, характеризуются жёсткой фиксированностью и строгими структурными ограничениями. В связи с этим понятие структурной схемы или фразовой модели приобретает особое значение при классификации синтаксических фразеологических единиц и их разграничении с продуктивными (свободными) синтаксическими структурами.

Несмотря на достаточно глубоко разработанную теоретическую базу фразеологии, её практическое применение и чёткое разграничение типов фразеологизмов нередко вызывает затруднения. В общем плане синтаксическая фразеология охватывает устойчивые сочетания синтаксических единиц, которые порождают целый ряд грамматических и структурных трансформаций, в частности — изменение порядка слов.

Вопрос об изучении фразеологии как самостоятельной отрасли лингвистики был поднят русским лингвистом Поливановым. По его словам, словарный запас изучает значение отдельных слов, морфология изучает структуру слов, а синтаксис изучает структуру фраз. В. В. Виноградов отметил, что «в категорию фразеологизмов не входят пословицы и крылатые выражения, поскольку они имеют структуру предложения и не являются семантическими эквивалентами слов» [6, с. 243].

В.В. Виноградов отделяет фразеологизмы от свободных выражений. По его словам, комбинации слов свободно создаются в процессе речи и должны изучаться в синтаксисе, в то время как фразовые единицы воспроизводятся в готовом виде и должны рассматриваться в идиомах [7, с. 72]. Следовательно, свободные словосочетания можно назвать следующие примеры: *white snow, yellow leaf, make a cake, break a palate*. В то же время следующие фразы “*green with envy*” (позеленеть от зависти / ичи күйүп-күйүп кетти) “*once in a blue moon*” (раз в сто лет / айда жылда бир) “*feel blue*” (грустить / маанайы чөгүп кетүү) “*make ends meet*” - (сводит концы с концами / капчыкты кысып жашоо) “*break the ice*” (начать разговор / сүйлөшүүнү баштоо) являются фразеологизмами. Нарушение синтаксической или семантической структуры этих слов приводит к потере их значения.

Результаты исследования и их обсуждения:

Как известно, идиомы всегда имеют переносное значение, доставляют много хлопот, при их неправильном использовании возникают речевые ошибки. Серьезные нарушения наблюдаются при использовании словосочетаний как в устной, так и в письменной форме. Наиболее распространенными случаями можно считать:

1. Замена слова в составе фразеологизма.

В следующих английских фразеологизмах наблюдаются искажения:
«Баш катыруу» (усиленно думать, вспоминать) было дословно переведено как “*rack one’s head*”, однако правильный вариант — “*rack one’s mind*”. «Беш кол тең эмес» (сколько голов, столько и умов) — передано как “*many head, many mind*”, но из-за замены слова “*men*” на “*head*” наблюдается фразеологическое искажение; правильно: “*many men, many minds*”.

«Колунан көөрү төгүлгөн» (золотые руки) — было переведено как “*to have green hand*”, где слово “*thumb*” было заменено на “*hand*”. Верный вариант: “*to have a green thumb*”.

Из сказанного следует что дословный перевод слов, входящих в состав фразеологизма, или их замена другими словами приводит к грубому искажению значения.

2. Плеонастические сочетания, возникающие вследствие избыточных уточнений фразеологизмов и их компонентов, часто встречаются в аномальной (ненормативной) речи. Примеры:

random stray bullet — «случайная шальная пуля» (избыточно, так как *stray* уже означает «случайный»);

Ariadne’s guiding thread — «путеводная нить Ариадны» (*guiding* дублирует заложенный в образе смысл);

vulnerable Achilles heel — «уязвимая ахиллессова пята» (добавление *vulnerable* избыточно, поскольку «ахиллессова пята» по определению означает уязвимость);

useless monkey business — «напрасный мартышкин труд» (избыточность проявляется в наличии прилагательного *useless*);

unrhymed blank verse — «нерифмованные белые стихи» (слово *blank* уже предполагает отсутствие рифмы);

difficult Sisyphus labour — «тяжёлый сизифов труд» (термин сам по себе обозначает чрезвычайную трудность и бессмысленность усилий).

3. Иногда в высказываниях наблюдается **непонимание значения** используемого фразеологизма:

A trip to Italy is my cherished swan song — *Поездка в Италию — моя заветная лебединая песня. Италияга саякат — менин сүйүктүү ак куу ырым (кошок ыр)*. “Swan song” — это устойчивое выражение, которое означает финальное, особенное событие, возможно завершение какого-то этапа жизни или творческого пути. В данном случае фраза воспринимается буквально, искажая идиоматический смысл: поездка в Италию вряд ли может быть «последним выступлением» или чем-то прощальным, если только не подразумевается, что это последняя важная поездка в жизни. Также слово “*cherished*” («дорогой, любимый») в сочетании с “*swan song*” звучит не совсем уместно, так как часто несет немного грустный, финальный оттенок, а не просто «любимую вещь».

I watched the program from cover to cover — *Посмотрел передачу от корки до корки (Берүүнү башынан аягына чейин көрдүм)*. Фразеологизм «*from cover to cover*» традиционно используется только по отношению к чтению книги, и его применение к просмотру телепередачи является семантически некорректным.

4. Одной из причин некорректного употребления фразеологизмов в речи, может быть, **контаминация** устойчивых выражений — то есть смешение (объединение) двух формально или семантически близких фразеологических оборотов.

Например, устойчивое выражение «*оозум барбайт*» (не могу сказать; досл. «рот не поворачивается») имеет в русском языке эквивалент «язык не поворачивается». Однако на практике иногда встречается искажённый вариант: «оозум бурулбайт аны айтканга», что является результатом контаминации выражений «оозум барбайт» и «тил бурулбайт» / «көңүл бурулбайт». При этом верный вариант — именно «оозум барбайт». Для сравнения, рассмотрим английские, литературные примеры:

I wonder how the words stuck in your throat.

Have you the heart to say this of your own son, unnatural mother! (Ch. Dickens, “Barnaby Rudge”, ch. XLVIII) «Как у вас язык поворачивается говорить такие вещи о собственном сыне, бессердечная мать!» (Ушул сөздү өзүңдүн жаныңан чыккан балаңа кантип айтканга оозуң барды, таш боор эне!).

Таким образом, контаминация близких по форме или смыслу фразеологизмов может привести к ошибкам, нарушающим как лексическую, так и фразеологическую норму языка.

5. Фразеологические единицы обладают **двойственным значением**: они могут иметь как буквальную, так и идиоматическую интерпретацию. В процессе перевода возникает риск ошибочного восприятия фразеологизма как свободного словосочетания, что часто приводит к семантическим искажениям.

Например, английская идиома: “*to stretch one’s legs*”, которое означает «прогуляться» (*жөө басуу*), но при дословном переводе может быть воспринято

как «*протянуть ноги*», что приводит к грубому смысловому искажению.

Фразеологизм «*Мандайында багы бар, кулагында шамы бар*» в эпосе *Манас* в одном из изданий приводится с дословным переводом: на русский — «*Счастьем он осенён. Светильник на ушах*», на английский — “*And for him happy hours had come, ears like candles, standing straight*” (Манас книга 3 Фрунзе-1981г).

Однако такой буквальный перевод не передаёт идиоматического смысла выражения, а потому может быть воспринят неправильно. В оригинале это фразеологизм, обозначающий человека, наделённого счастливой судьбой, удачливого по жизни. Точные эквиваленты в других языках: – «*Родился в рубашке*», «*Счастье ему улыбается*», – “*Born with a silver spoon in one’s mouth*”, “*Everything he touches turns to gold*”, “*He was born under a lucky star*”.

Следовательно, при переводе фразеологизмов необходимо учитывать их образный и культурный смысл, а не ограничиваться дословной передачей, которая в данном случае приводит к искажению значения.

Фразеологизмы также могут обладать **омонимичностью**, то есть существовать в двух значениях одновременно:

“*to burn one’s fingers*” — буквально: *обжечь пальцы (колун куйдуруу)*; в переносном смысле: *совершить ошибку, обжечься (ката кетируу)*.

“*Don’t mention it*” — буквально: *Не напоминай мне об этом (Бул жөнүндө мага эскертпе)*;

Идиоматическое значение: Не стоит благодарности (Рахмат айтуунун кажети жок, эткеке эмес)

«*Идти в гору*» Фразеологическое значение: *добиваться успеха, развиваться, расти*. Буквальное значение: *физически подниматься по склону «Мы шли в гору, пока не достигли вершины»*.

Фразеологизмы с омонимичностью встречаются во многих языках и представляют интерес как для перевода, так и для лингвистического анализа. Чтобы правильно понять такие выражения, контекст играет решающую роль. Контекстуальный подход к переводу фразеологизмов, а также подбор адекватного эквивалента в переводящем языке являются критически важными для сохранения смысла. Например, английский фразеологизм “*when pigs fly*” должен переводиться не буквально, а через устойчивый кыргызский эквивалент: «*төөнүн куйругу жерге тийгенде*» (в русском — «*когда рак на горе свистнет*»), то есть выражение невозможного.

Возьмем пример из произведения «Гордость и предубеждения» Джейна Остина: “*...they were at last obliged to accept the second-hand intelligence of their neighbour*” [“*Pride and Prejudice*” ch.3 J. Austen]. «*...в конце концов, они были вынуждены принять секретную информацию, полученную из вторых рук от своего соседа*» (...акыры, алар кошунасыннан жашыруун маалыматты кабыл алууга аргасыз болушту). Следующие фразеологизмы “*second-hand intelligence*” подержанный интеллект («экинчи кол маалымат»), «*колдонулган интеллект*») при дословном переводе наблюдается искажение смысла предложения.

“*They attacked him in various ways – with barefaced questions, ingenious suppositions, and distant surmises...*” [“*Pride and Prejudice*” ch.3 J. Austen]. «*Они атаковали его самыми различными способами – вопросами напрямик, хитроумными догадками и отдаленными намеками*» (Алар ачык суроолор, акылдуу жана алыскы божомолдор менен ага кол салышты). Идиома “*barefaced questions*” в переводе на русский может иметь разные значения (Н: острые вопросы, наглые вопросы, прямые вопросы и т. д.) но правильный перевод «*откровенные вопросы*» (ачык суроолор).

Закключение: Анализ фразеологизмов в межъязыковом сопоставлении показывает, что некорректное понимание их идиоматической природы и попытка дословного перевода без учёта контекста нередко приводит к семантическому искажению и стилистическим ошибкам. Основными причинами таких искажений являются: недостаточное разграничение буквального и переносного значения фразеологизмов; контаминация устойчивых выражений — смешение форм и смыслов близких фразеологизмов; незнание или игнорирование фразеологического эквивалента в языке перевода.

На основании проведенного анализа, мы пришли к выводу что при переводе фразеологизмов необходимо опираться не на их формальную структуру, а на семантический и культурный контекст. Адекватный перевод возможен только при глубоком понимании языковой идиоматики как в исходном, так и в целевом языке. Это особенно важно в межкультурной коммуникации, где фразеологизмы несут не только лексическое, но и прагматическое и коннотативное значение.

References

1. Zhukov, V.P. Russian Phraseology [Text]: textbook; 2nd ed., revised and expanded / V.P. Zhukov, A.V. Zhukov. – Moscow: Vysshaya Shkola, 2006. – 408 p.
2. Shmelev, D.N. On “bound” syntactic constructions in the Russian language [Text] / D.N. Shmelev // Selected Works on the Russian Language / Introductory article by L.P. Krysin. – Moscow: Languages of Slavic Culture, 2002. – 888 p.
3. Kodukhov, V.I. Syntactic Phraseologization // Problems of Phraseology and the Tasks of Its Study in Higher and Secondary Schools. – Vologda, 1967. – P. 123–137.
4. Pirunov, S.I. Formal-semantic and functional features of complex sentences of phraseologized structure: Dissertation... Candidate of Philological Sciences. – Lipetsk, 1996. – 328 p.
5. Melikyan, V.Yu. Syntactic Phraseological Dictionary of the Russian Language [Text] / V.Yu. Melikyan. – Moscow: Flinta, 2013. – 400 p.
6. Vinogradov, V.V. On the main types of phraseological units in the Russian language // Selected Works. Lexicology and Lexicography. – Moscow: Nauka, 1977. – 312 p.
7. Apresyan, Yu.D. On the Works of I.E. Anichkov on Idiomatics // Works on Linguistics. – St. Petersburg: Nauka, 1997. – P. 70–87.